

PED – PONTO DE ESTACIONAMENTO DIGITAL NO CENTRO

[Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 07/12/2023](#)

PED – DIGITAL PARKING SPOT AT CENTER

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10284889

Alesson Levi Cavalcante Pessoa¹

Kaic Silva dos Reis¹

Mateus Farias Costa¹

Pablo Elleres²

RESUMO

Introdução: Este artigo abordar a dificuldade comum de gestão do estacionamento privado da Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO), destacando a importância de uma gestão eficiente para otimizar o fluxo de veículos. O estudo em questão trata de uma pesquisa quantitativa a qual investigou junto a 100 usuários do recinto (tanto professores, quanto alunos) verificando por meio de um formulário do google questionando primeiramente se estes achariam que com o PED, o estacionamento ficaria mais organizado e cerca de 85% responderam positivamente. Também fora constatado que 75% dos usuários sentir-se-iam mais confortáveis ao utilizar um estacionamento que utilizasse no site PED um controle via identificação por radiofrequência (RFID). Com

isso, o objetivo deste artigo é monitorar o acesso de entrada e saída de veículos da unidade 5 da Fametro.

Palavras-chave: Gestão, sistema, segurança, PED, eficiente, sustentáveis.

INTRODUÇÃO

O cotidiano da maioria das pessoas, sejam estes estudantes ou docentes de instituições é bastante corrido, uma vez que muitos além de suas atividades laborais ainda necessitam estudar em horários distintos ao de seu emprego. Atualmente, o Centro de Ensino Superior de Manaus – FAMETRO, possui estudantes de diversos cursos: medicina, direito, enfermagem, administração, além dos quatro cursos cerca de 1.800 alunos são só dos cursos de tecnologia da informação (análise de sistemas, engenharia de software, engenharia da computação e sistemas de informação), ou seja, uma demanda grande.

Sabe-se que das 800 vagas disponibilizadas na referida unidade de ensino há a seguinte distribuição: 700 destinadas aos estudantes e 100 destinadas aos funcionários (docentes ou demais áreas de atuação).

Nesse sentido, durante os horários de atuação da instituição (matutino e principalmente noturno) há um déficit de vagas, falta uma organização que permita direcionar os usuários a acessarem mais facilmente as vagas disponibilizadas, bem como falta um controle preciso de entrada e saída de veículos da instituição.

Portanto, é fundamental que se tenha um ambiente organizado, com controle de entrada e saída e ainda que permita saber o quantitativo de veículos que acessam a instituição, ressaltando que o cotidiano de pessoas que acessam a faculdade é significativo, assim, a dificuldade em estacionar é comum dentro de estacionamentos públicos ou privados devido a demora em encontrar uma vaga disponível. Esse problema tem se tornado questão mundial, inúmeras empresas se atentam para implementar sistemas de controle e automação para realizar este

gerenciamento. Um bom estacionamento é a porta da frente, a primeira recepção aos clientes. Isso devido o estacionamento, geralmente, ser o primeiro estágio ao qual o cliente tem acesso, possuindo impacto na opinião do mesmo em relação ao atendimento da empresa (CHAVES, 2010 apud BANDEIRA, 2015).

A gestão eficiente de um estacionamento é primordial para otimizar o fluxo de veículos, garantir a segurança dos usuários e promover a melhor utilização de vagas disponíveis. No contexto do estacionamento da Fаметro unidade 5, tem-se deixado em evidência a ausência de um sistema estruturado para o controle e gerenciamento do estacionamento, resultando em desafios significativos relacionados à organização e segurança.

A falta de um sistema adequado de gerenciamento não apenas impacta a experiência dos usuários, mas também representa uma lacuna na implementação de práticas modernas de administração institucional. Com o aumento constante da frota de veículos e a crescente demanda por espaços de estacionamento, torna-se necessário adotar soluções tecnológicas que não só atendam às necessidades presentes, mas que também estejam preparadas para enfrentar desafios futuros.

Por outro lado, se o número de veículos que saem da instituição for menor que o número de veículos que chegam, ocasionará uma longa fila fazendo com que os motoristas fiquem no aguardo da próxima vaga em fila ocupando uma faixa da avenida, que é exatamente o que ocorre, causando lentidão parcial na via, porque à instituição disponibiliza o espaço para estacionamento de veículos sem nenhum controle prévio de consulta e/ou verificação para saber se o veículo tem ligação direta ou indiretamente com a instituição para usufruir do estacionamento, de forma até então gratuita.

Visando como é feito o gerenciamento de entrada e saída, sobre o estacionamento da unidade 5, percebeu-se que a entrada é

disponibilizada para todos que queiram estacionar, com isso, caso ocorra, que é uma ação rara, do vigia sinalizar que o condutor pare o veículo e pedir que se identifique, basta falar que é aluno da instituição sendo liberado imediatamente.

O objetivo deste artigo é desenvolver um sistema que permita controlar o estacionamento da unidade 5 da Fаметro de modo digital, utilizando para tanto, não somente as tecnologias *open source*, mas principalmente levando em consideração o contexto institucional, busca-se desenvolver uma solução que não apenas organize e controle o acesso de veículos, mas que também contribua para a criação de um ambiente mais organizado, sem esperas e com um maior controle do tráfego de veículos no local.

Em relação as tecnologias utilizadas para essa demanda, visa-se por meio do leitor RFID, localizado no posto de controle na entrada e saída do estacionamento (guarita), fazer a coleta e análise dos filtros, às informações capturadas são transmitidas para o servidor principal, posteriormente armazenadas no banco de dados para seu uso futuro. O sistema será composto por diferentes painéis como: administrador e aluno. O login será feito e o usuário redirecionado para seu respectivo painel de acordo com seu nível de acesso. O aluno poderá consultar através do sistema: vaga livre, quantidade média de uso por vaga, fazer a reserva e ter acesso ao seu histórico individual. No painel administrador que por sua vez é do funcionário devidamente cadastrado e credenciado, terá acesso a todas as funcionalidades e informações sobre as vagas, os veículos, a quantidade e horários dos veículos, bem como os relatórios gerados a partir das estatísticas coletadas. O cadastro dos usuários é feito pelo setor responsável com o login administrador, onde o usuário (aluno) terá que apresentar documentos como o CRLV, CNH e o número de registro acadêmico (RA), para seu deferimento correto.

2. REFERENCIAL TEORICO

Este tópico destaca sobre os principais sistemas correlatos, bem como sobre a gestão de estacionamentos, e sistemas inteligentes que realizam o controle de entrada e saída de veículos, para explicitar e embasar a ideia geral deste artigo.

2.1 Sistemas

Este tópico destaca alguns tipos de sistemas que são utilizados no país e no contexto de Manaus, para facilitar o entendimento da ideia proposta neste artigo.

2.1.1 Zona Azul – AM

Formada com a expertise de nossas unidades de negócio: estacionamento, monitoramento público, monitoramento veicular e zona azul, a Zona Azul Manaus reúne o que há de mais atual na solução para gestão de estacionamentos rotativos de forma inovadora e inteligente. Trata-se da junção do melhor em termos de hardware e software no mercado global. O município recebe as informações sobre taxa de ocupação e utilização das vagas em tempo real, o sistema emite relatórios pela periodicidade inquirida pelo erário de forma automática (Zamanaus, 2023).

2.1.2 PareBem

Surgido em São Francisco, no estado da Califórnia (EUA), e adotado por diversas cidades ao redor do mundo, o estacionamento inteligente é um sistema que funciona por meio de uma combinação de tecnologias, instaladas no estacionamento, e mesmo diretamente nas vagas e que oferece mais comodidade aos motoristas e melhora o dia a dia nas grandes cidades (PAREBEM, 2023).

Ainda parafraseando a PAREBEM (2023), Marcelo Nunes, CEO da PareBem, detalha como o estacionamento inteligente funciona na prática: “Esse nosso sistema já foi implantado em oito cidades e é uma

automação dos processos de Zona Azul. Funciona por meio de etiquetas inteligentes instaladas nos veículos que se comunicam com sensores colocados na superfície do asfalto e conectados a uma central de gerenciamento. A combinação dessas tecnologias permite ao motorista ver um mapa de vagas disponíveis, acessá-las facilmente e ser tarifado automaticamente, conforme o tempo de utilização. Tudo por meio de um app no celular”, disse o CEO em entrevista para a revista Você S/A.

2.2 TRABALHOS RELACIONADOS

Este tópico destaca alguns trabalhos relacionados a gestão de estacionamentos com aplicação web, sistema inteligente de controle de entrada e saída de veículos utilizando visão computacional no centro universitário fametro

2.2.1 Gestão de Estacionamentos Através de Aplicação Web

Este trabalho apresenta a implementação de uma aplicação Web para controle de estacionamentos, através do qual é possível manter registros de estacionamentos anteriores, gerar relatórios, manter cadastros de clientes e gerar impressões de cupons de estacionamentos, sendo compatível com grande parte dos dispositivos atuais no mercado. O desenvolvimento de tal aplicação consiste no levantamento de requisitos juntamente a um administrador de uma empresa do ramo de estacionamentos e no desenvolvimento da aplicação, que se divide em duas etapas: servidor e cliente. Para o desenvolvimento do servidor, foi utilizado a linguagem PYTHON, juntamente com o framework BLACKSHEEP (SELIVANOV, 2018).

2.2.2 Sistema Inteligente de Controle de Entrada e Saída de Veículos utilizando Visão Computacional no Centro Universitário Fametro (SIC)

A segurança da informação física e lógica são vitais para qualquer instituição, que tem como garantir disponibilidade, confidencialidade e integridade de todo tipo de informação seja ela lógica ou principalmente

patrimonial. Os investimentos no controle de acesso físico adotado devem estar diretamente ligados à importância dos ativos a serem protegidos, como no estacionamento de veículos (BANDEIRA, 2015).

E através da visão computacional que abrange várias áreas especificamente a de identificação de caracteres, neste software a utilização desta tecnologia visa a identificação de placas veiculares, que podem ser utilizados para autorizar a entrada de veículos. O principal objetivo é automatizar de forma inteligente o controle dos veículos e aumentar a segurança do ambiente interno tanto patrimonial como para os próprios usuários tendo a certeza de que só alunos e colaboradores iram usar. O sistema desenvolvido vai agregar na instituição, tendo o controle nas tarefas diárias trazendo segurança e controle estatístico por meio de relatórios completos (BANDEIRA, 2015).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este tópico destaca tanto a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste artigo, quanto os materiais (ferramentas) utilizadas.

3.1 Metodologia Utilizada

Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental, pela qual buscou-se conhecer melhor o contexto relacionado a gestão de estacionamentos, através de pesquisa em artigos e livros junto às ferramentas: google acadêmico e scielo.br. Conforme destaca PRODANOV (2013, p. 36), tais procedimentos são aqueles a serem seguidos pelo pesquisador dentro de determinada área de conhecimento. O (s) método (s) escolhido (s) determinará (ão) os procedimentos a serem utilizados, tanto na coleta de dados e informações quanto na análise.

Em seguida, após o desenvolvimento do sistema, realizou -se uma pesquisa quantitativa junto a 100 usuários do estacionamento (professores e alunos), na qual aferiu-se a importância e se o sistema proposto de fato faria um diferencial no cotidiano de estudantes (no que

tange a organização do local e se estes se sentiriam mais confortáveis ao utilizar um estacionamento com um controle via identificação por rádio frequência), obtendo-se dados que serão demonstrados no item 4 deste artigo. A pesquisa quantitativa com base em dados estatísticos, “possibilita-se determinar, em termos numéricos, a probabilidade de acerto de determinada conclusão, bem como a margem de erro de um valor obtido (GIL, 2008 apud PRODANOV, 2013). Assim, “o método estatístico passa a se caracterizar por razoável grau de precisão, o que o torna bastante aceito por parte dos pesquisadores com preocupações de ordem quantitativa.” (GIL, 2008, p. 17 apud PRODANOV, 2013).

3.2 Ferramentas utilizadas

Para o desenvolvimento do sistema, foram utilizadas as seguintes ferramentas:

3.2.1 BlackSheep

Trata-se de um framework que tem como finalidade realizar soluções assíncronas na construção de aplicativos web baseados em eventos com Python. A escolha do framework como um conjunto de bibliotecas em python foi necessária para o desenvolvimento e construção do website adotando o modelo de arquitetura MVC (Silval et al, 2019, p. 3). Trazendo agilidade, facilidade na manutenção de código e implementação de camadas para integração com outras tecnologias como banco de dados. Aplicação back-end é separada em três camadas:

- a. Model ou (modelo) – Para modelagem dos campos de entrada como formulários de envio e saída serializada das consultas oriundas do banco.
- b. View ou (visualização) – Organização e renderização da estrutura de visualização do front-end em conjunto com a biblioteca Jinja2, mecanismo este responsável pela montagem e execução dos modelos via código python com estrutura html e css. Permitindo a renderização das telas de login, cadastro e relatórios do website.

c. Controller ou (controlador). Camada de controle que intermedia as requisições enviadas pelo View com as respostas fornecidas pelo modelo, processando os dados que o usuário informou e repassando para outras camadas. O estilo de codificação para o backend utiliza classes para construção dos controles, modelos e funções como estruturas de auxílio utilizadas nos validadores para formulários (SELIVANOV, 2018).

3.2.2 Arquitetura adotada para o desenvolvimento do WebSite

Em relação a arquitetura adotada para o desenvolvimento do site, esta baseou-se no Model-View-Controller (MVC), um padrão de arquitetura de software que proporciona a divisão de responsabilidades da arquitetura em formato de três camadas: a primeira camada visa a interação do usuário (view), a segunda camada é a de manipulação dos dados (model) e a terceira camada de controle (controller). Possibilitando separar o código de interface do usuário das regras de negócio (SILVAL et al, 2019, p.3).

Para a montagem e execução das páginas foi utilizada a ferramenta Jinja2, a qual trata-se de um mecanismo responsável pelos templates (modelos) que compõem as páginas utilizando código Python as tags html sem a necessidade de javascript pois o carregamento e validação de campos é executado no back-end como Server Side Rendering (SSR).

3.2.3 RFID

Trata-se da identificação por radiofrequência, a qual é utilizada para comunicar sem fio via uso de um acoplamento eletromagnético ou eletrostático na porção de radiofrequência do espectro eletromagnético para identificar exclusivamente um objeto, animal ou pessoa (Alecrim; Marques, 2020). No caso do TED, este dispositivo foi utilizado como forma de identificar o usuário do estacionamento, dispositivo este que fica em domínio do cliente, ou seja no veículo do mesmo.

3.2.4 MongoDB

Trata-se de um tipo de banco de dados adotado como tecnologia de banco NoSQL para o armazenamento de dado, o qual faz uso de operações de CRUD cadastro, leitura, atualização e exclusão de registros. Seja para gerenciamento de acesso no website e relatórios dos acessos aos estacionamentos. Neste caso, o banco de dados é hospedado e executado de modo remoto via cloud no seguinte endereço <https://cloud.mongodb.com/> para um cluster gratuito de desenvolvimento. A necessidade de soluções NoSQL BD vem principalmente dos requisitos do eCommerce, Mobile Computing, serviços com base na localização, Web Services e redes sociais, dado que geravam grandes quantidades de dados de várias fontes diferentes e com processamento em tempo real (Gudivada, 2014). Numa outra perspectiva, além de lidar com tera e petabytes de dados, o elevado número de pedidos de leitura e escrita tinha de ser respondido sem qualquer latência (tempo decorrido entre o pedido e a resposta) visível (Hecht; Jablonski, 2011).

No site porposto, o NoSQL é uma base de dados orientada a documentos, composta com a coleção de usuários, de vagas de estacionamento, de veículos e de log de estacionamento, com base nestes dados é possível realizar o controle das vagas do estacionamento.

3.2.5 Python

Trata-se de uma linguagem de programação de alto nível, interpretada de script, imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica. Utilizada para desenvolver a codificação principal do sistema PED.

3.2.6 VsCode

“O desenvolvimento do código-fonte foi realizado utilizando o Visual Studio Code” (MICROSOFT, 2022). Trata-se de um editor de código-fonte sendo leve, rápido e altamente personalizável, o qual oferece suporte à inúmeras linguagens de programação. O VSCode inclui recursos depuração integrada, controle de versão e uma vasta variedade de

extensões que o torna seu uso popular entre os desenvolvedores. Para o PED, o VsCode foi utilizado para fazer a estrutura do código em python e do Banco de dados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como resultado da pesquisa, fora desenvolvido um sistema de gestão de estacionamento para a unidade 5 da FAMETRO, o qual tem um controle de vagas. Para melhor explicitar o funcionamento do PED, destacam-se inicialmente os dois fluxogramas que demonstram a entrada (item 4.1) e o de saída (item 4.2).

O PED tem por objetivo gerenciar as demandas diárias de veículos que possuem um estacionamento e auxiliar no gerenciamento interno. Através dele é possível automatizar vários processos rotineiros como o início e o término de do uso da vaga, além de armazenar todos os dados que o sistema coleta pode-se usar essas informações para gerar relatórios completos sobre a situação e condições do local. E retornando informações precisas sobre a quantidade de vagas disponíveis para o usuário final do por meio de um software web.

4.1 Fluxograma de entrada

Na figura 1 é detalhado o fluxo de entrada que ocorre entre os atores usuário, o posto de controle do leitor RFID e o funcionário responsável, explicando desde o início até o final de todo o processo de entrada até estacionamento na vaga, onde o veículo ao se aproximar do leitor e que já se encontrará buscando a leitura da tag, irá fazer o reconhecimento do código único e logo após a consulta do veículo no BD, o sistema irá verificar se ele está autorizado, com a vaga reservada, ou não para entrar. Se estiver liberado, o sistema cadastrará as informações no banco de dados como: hora, data, usuário, código e mais uma vaga entrada. O leitor por sua vez continuará no aguardo do próximo veículo, se não, o sistema irá indeferir a entrada, a cancela fechará, e o ator colaborador entrará em

ação verificando a situação com poder de decisão da entrada ou não do veículo nas dependências da instituição.

Figura 1 – Fluxograma de Entrada do PED

Fonte: autores, 2023

A seguir será demonstrado o próximo fluxograma, neste caso o de saída do PED, com vistas a melhor explicitar como dar-se-á a estruturação, controle e gestão das vagas do estacionamento da unidade 5 da FAMETRO.

4.2 Fluxograma de Saída

Na figura 2 é detalhado o fluxo de saída que ocorre entre os atores usuário, o posto de controle do leitor RFID e o funcionário responsável, explicando desde o início até o final de todo o processo até a saída do estacionamento, onde o veículo ao se aproximar do leitor e que já se encontrará buscando a leitura da tag, irá fazer o reconhecimento do código único e logo após a consulta do veículo no BD, o sistema irá verificar se ele está autorizado, ou não para sair.

Se estiver liberado, o sistema irá dar baixa na quantidade de vagas ocupadas adicionando mais uma para as vagas livres e cadastrará a data e hora que o veículo saiu. Por sua vez o leitor continuará no aguardo do próximo veículo, se não, o sistema irá indeferir a saída, a cancela fechará, e

o ator colaborador entrará em ação verificando a situação com poder de decisão da saída ou não do veículo nas dependências da instituição.

Figura 2 – Fluxograma de Saída do PED

Fonte: autores, 2023

Na próxima seção serão apresentadas as principais telas do PED, com vistas a demonstrar melhor o que se propôs com a elaboração do sistema.

4.3 Telas do sistema

Neste tópico serão apresentadas as principais telas propostas para o PED, que irão desde o login, até a listagem dos usuários do sistema. Na figura 3 (a seguir), o usuário ao ingressar no sistema web terá que entrar com as informações: RA e senha. Após preencher todos os campos irá clicar em Log in, o sistema irá consultar no banco de dados se o usuário existe, caso seja verdadeiro, será redirecionado para seu respectivo painel, caso seja falso, retornará uma notificação de usuário não encontrado ou autorizado.

A screenshot of the PED (Digital Parking Point) login screen. At the top, there is a blue header with a white car icon inside a circle. Below the header, the text reads "PED" and "PONTO DE ESTACIONAMENTO DIGITAL". A horizontal line separates the header from the main content. The main content starts with the instruction "Informe seu usuario RA e sua senha para entrar." (Enter your RA user and password to log in). There are two input fields: "Email address" with the placeholder "Enter your email" and "Password" with the placeholder "Enter your password". To the right of the password field is a "Forgot your password?" link and a toggle icon. Below the password field is a checked checkbox labeled "Remember me". At the bottom center is a blue "Log In" button.

Figura 3 – Tela de Login do PED

Fonte: autores, 2023

Já a figura 4, demonstra o painel administrador onde o usuário o funcionário, ou seja, uma lista com os usuários que acessaram o estacionamento, com este acesso pode-se visualizar a listagem de log dos veículos que passaram pelo leitor RFID.

Através desta funcionalidade, ainda é possível exibir uma janela modal com todas as informações como: o nome, o veículo, a CNH do proprietário do veículo, o CLRV, a placa, todos os seus logs de entrada/saída e seu tempo médio em cada vaga que utilizou (histórico de utilização do estacionamento por veículo). Portanto, um maior controle de fato da entrada, saída, permanência e o tempo estimado de uso do estacionamento por cada um dos veículos previamente cadastrados no sistema. Algo que anteriormente não existia, e não permitia saber se de

fato havia ou não vagas tanto na ala de funcionários, quanto na de estudantes da instituição.

Nome	RA	Placa	Ultima Entrada
Allan Oliveira	04005621	AHY-9714	14-11-2023
Eleonora Souza	802301	NAA-5411	14-11-2023
Jolo Toga	8976412	AOTB421	14-11-2023
Kaic Reis	2563154	IJD-1064	14-11-2023
Luana Martins	986586	HOS-5303	14-11-2023
Luciano Estevão	151524	MUB4456	14-11-2023
Ronald Lima	00063158	NEY5081	14-11-2023

Figura 4 – Listagem de Usuários do PED

Fonte: autores, 2023

4.4 Discussões

Como forma de aferir junto aos usuários que estacionam no local, foram entrevistadas 100 pessoas que diuturnamente fazem uso deste estacionamento questionando inicialmente se estes achariam que o estacionamento ficaria mais organizado.

Após o questionamento foi possível verificar que 75% dos usuários disseram que achariam que o estacionamento ficaria mais organizado com a inserção do RFID no site PED.

Figura 5 – Estacionamento Ficaria Organizado usando o PED

Fonte: autores, 2023.

Uma outra pergunta verificada na entrevista aos usuários foi se estes se sentiriam mais confortáveis utilizando um estacionamento com o site PED, obtendo o resultado de 85% deles se sentiriam contra 15% não.

Figura 6 – Você se Sentiria mais confortável ao usar o PED

Fonte: autores, 2023.

Logo, com base nos dados obtidos na entrevista pode-se observar que o PED foi aprovado pelos usuários que o testaram e destacaram que sentir-se-iam mais confortáveis ao fazer uso de um estacionamento que possuía RFID e um site que controle o estacionamento foco desta pesquisa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do desenvolvimento deste artigo, foi possível analisar a importância do eficiente gerenciamento do estacionamento institucional, considerando seus impactos na mobilidade, segurança e satisfação dos usuários. O estudo revelou desafios específicos enfrentados pela comunidade acadêmica em relação ao estacionamento, destacando a necessidade de soluções inovadoras.

Com base no resultado obtido, onde cerca de 85% afirmam que o estacionamento estaria mais organizado com o PED e 75% sentiram-se mais confortáveis ao saber se há vagas no estacionamento da unidade 5 da instituição foco.

Em última análise, espera-se que este artigo estimule a implementação de práticas mais eficientes e com um sistema de gerenciamento do estacionamento da faculdade, proporcionando benefícios tangíveis para a comunidade acadêmica e contribuindo para um ambiente mais equilibrado e justo.

Por fim, uma próxima retomada ao tema poder-se-á implementar um aplicativo que possa ser utilizado num dispositivo móvel como um smartphone que poderá melhorar ainda mais o cotidiano daqueles usuários do referido estacionamento.

REFERÊNCIAS

ALECRIM, Emerson; MARQUES, Ana. **O que é RFID?** Publicado em: 2020. Disponível em: <<https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-rfid-entenda-como-funciona-essa-tecnologia/>>. Acesso em: 12 outubro de 2023.

BANDEIRA, Thayanne Barros. PROTÓTIPO DE ESTACIONAMENTO AUTOMATIZADO UTILIZANDO MODELO COMPUTACIONAL MATRICIAL E MICROCONTROLADOR ARDUINO. Publicado em: 29 de abril 2015.

Disponível em:

<https://pdf.blucher.com.br/mathematicalproceedings/cnmai2014/0151.pdf>

Acesso em: 04 de dezembro de 2023).

GUDIVADA, Venkat N, RAO, Dhana e RAGHAVAN, Vijay. **NoSQL systems for big data management**. V. s.l. : IEEE, 2014. In Services (SERVICES), 2014 IEEE World Congress on. pp. 190-197.

HECHT, Robin e JABLONSKI, Stefan. **NoSQL evaluation: A use case oriented survey**. s.l.: IEEE, 2011. In Cloud and Service Computing (CSC), 2011 International Conference on. pp. 336-341.

MICROSOFT. **Visual Studio Code**. Publicado em: fevereiro de 2022

Disponível em: <<https://code.visualstudio.com/>>. Acesso em: 04 dezembro de 2023.

PAREBEM. **PareBem: Você sabe o que é um estacionamento inteligente?**. Publicado em: 2023. Disponível em: <https://www.parebem.com.br/como-funciona-um-estacionamento-inteligente>.

PRODANOV. **Metodologia do trabalho científico**. Publicado em: 01 janeiro 2009. Disponível em:

<https://drive.google.com/file/d/1lp5RRyTrt6X8UPoq2jJ8gO3UEfM_JJd/view>. Acesso em: 04 dezembro de 2023.

SELIVANOV, Yury. **BlackSheep**. Publicado em: 25 novembro. de 2018.

Disponível em: <https://github.com/Neoterio/BlackSheep> Acesso em: 4 de Dezembro de 2023.)

SILVAL, Andrei Santos da Silva. VARGAS, Luciano de; VIEGAS, Silvio Cesar. **Asp Net Mvc e Sites Comercias**. Publicado em: Revista Eletrônica em Gestão e Tecnologia, v. 5, n. 2. Dezembro de 2019. Disponível em:

<<https://refaqi.faqi.edu.br/index.php/refaqi/article/view/83/73>>. Acesso em: 05 dezembro de 2023.

ZAMANAUS. **Zona Azul Manaus**. Publicado em: 2023. Disponível em: <<https://zamanaus.com.br/>>. Acesso em: 01 agosto de 2023.

Alesson Levi Cavalcante Pessoa – Acadêmico de Sistema de
Informação/Faculdade Metropolitana Fаметro
Manaus,AM,Brasil. Alessonlevi200@gmail.com¹

Kaic Silva dos Reis

Kaic Silva dos Reis – Acadêmico de Sistema de Informação/Faculdade
Metropolitana Fаметro
Manaus,AM,Brasil. Kaic_28@hotmail.com¹

Mateus Farias Costa

Mateus Farias Costa – Acadêmico de Sistema de Informação/Faculdade
Metropolitana Fаметro
Manaus,AM,Brasil. fariasdo.mateus@gmail.com¹

Pablo Elleres

Pablo Elleres – Mestre em Informática e docente do curso de Sistema de
Informação.
Faculdade Fаметro do Amazonas
Manaus-AM, Brasil²

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](https://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil